

TA'LIMDAGI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI

Mahmud Kayumov

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (AI) o'rganish va o'rgatish usullarimizni individuallashtirib, qiziqarli va samarali yo'sinda olib borish orqali inqilob qilishi mumkin.

Ta'limdagi Artificial Intelligence (AI), ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalari, masalan, Machine Learning (ML) – Mashinali o'rganish va Natural Language Processing (NLP) – Tabiiy tilni o'zlashtirish o'quv tajribasini yaxshilash uchun sun'iy intellektdan foydalanishni anglatadi. Bu algoritmlardan foydalanishni o'z ichiga oladi, ular ma'lumotlarni tahlil qiladi, handasaviy shakllar/naqshlarni aniqlaydi va prognozlar qiladi, bu esa o'qituvchilarga har bir o'quvchi uchun ta'limni individuallashtirish imkonini beradi.

Ta'limda AI dan foydalanishning potentsial foydalari katta. Ta'limdagi AI ning eng muhim afzalliklaridan biri hisoblanuvchi individuallashtirilgan o'qitish talabalarning o'z sur'ati va o'rganish uslubiga mos ravishda ular qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan natijalarga olib keladi. Aqlli repetitor tizimlari, chatbotlar va avtomatlashtirilgan baholash va baholash samaradorligini oshirish o'qituvchilarning vaqtini tejashi hamda yanada aniq va izchil fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Biroq ta'limda AI dan foydalanish bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Maxfiylik va xavfsizlik muammolari, ishonchning yetishmasligi, xarajat va potentsial tarfakashlik hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi muammolardir.

AI asosidagi ta'lim tizimlarida foydalanish imkoniyati, shaffoflik va adolatni ta'minlash kabi axloqiy jihatlar ham hisobga olinishi zarur. Ushbu muammolarga qaramay, ta'limdagi AI ning potentsiali juda katta. AI yaxshiroq ma'lumotlar tahlilini ta'minlashi mumkin, bu esa o'qituvchilarga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada ta'limni boshqarishda AI ning roli, ta'lim sohasida AI ning ta'siri tavsiflandi.

Kalit so'zlar: AI, SI, ta'lim, individuallashtirilgan o'qitish, chatbotlar

Kirish

Sun’iy intellekt (AI) turli sohalarda o‘zgarishlar olib kelmoqda, ta’lim bundan mustasno emas. AI o‘rganish va o‘rgatish usullarimizni individuallashtirib, qiziqarli va samarali yo‘sinda olib borish orqali inqilob qilishi mumkin. Ushbu maqolada biz AI ning ta’limdagi rolini va uning o‘rganish qiyofasini qanday o‘zgartirayotgani bilan tanishamiz.

Ta’limdagi AI o‘quv tajribasini yaxshilash uchun mashinali o‘rganish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni anglatadi. AI ma’lumotlarni tahlil qiladigan, naqshlarni aniqlaydigan va prognoz qiladigan algoritmlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi, bu esa o‘qituvchilarga har bir o‘quvchi uchun ta’limni individuallashtirish imkonini beradi. Ta’limda AI dan foydalanishning potentsial foydalari katta. Ta’limdagi AI ning eng muhim afzalliklaridan biri hisoblanuvchi individuallashtirilgan o‘qitish talabalarning o‘z sur’ati va o‘rganish uslubiga mos ravishda qo‘lga kiritishi mumkin bo‘lgan natijalarga olib keladi. Aqlli repetitor tizimlari, chatbotlar va avtomatlashtirilgan baholash va baholash samaradorligini oshirish o‘qituvchilarning vaqtini tejashi hamda yanada aniq va izchil fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Biroq ta’limda AI dan foydalanish bilan bog‘liq muammolar ham mavjud. Maxfiylik va xavfsizlik muammolari, ishonchning yetishmasligi, xarajat va potentsial tarafkashlik hal qilinishi kerak bo‘lgan ba’zi muammolardir. AI asosidagi ta’lim tizimlarida hammaga bir hil foydalanish imkoniyati, shaffoflik va adolatni ta’minlash kabi axloqiy jihatlar ham hisobga olinishi kerak. Ushbu muammolarga qaramay, ta’limdagi AI ning potentsiali juda katta. AI yaxshiroq ma’lumotlar tahlilini ta’minlashi mumkin, bu esa o‘qituvchilarga ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu talabalarning o‘qishga jalb qilinishini oshirishi mumkin, chunki AI interaktiv va qiziqarli o‘quv tajribalarini taqdim eta olad. AI yordami bilan ta’limni yanada kirishimli va inklyuziv qilsa bo‘ladi, bu esa barcha talabalarga yuqori sifatli ta’lim olish imkonini beradi. Ushbu maqolaning keyingi bo‘limlarida biz AI ning ta’limda qo‘llanilishiga, shu jumladan individuallashtirilgan o‘qitish, aqlli repetitor tizimlari, chatbotlar va baholashga chuqurroq kirib boramiz. Shuningdek, biz ta’limda AI dan

foydalanishning foydalari va qiyinchiliklarini hamda hisobga olinishi kerak bo‘lgan axloqiy jihatlarni muhokama qilamiz. Yakunda ta’limda AI ning kelajagi hamda u taqdim etadigan innovatsiyalar va o‘rish imkoniyatlarini o‘rganamiz.

Tadqiqot usuli

Mazkur tadqiqotda sifatli tavsifiy usul qo‘llanilgan. Tadqiqotda foydalanilgan ma’lumotlar turi sifatli ma’lumotlar bo‘lib, ular ikki turga bo‘linadi: asosiy va ikkilamchi. Ma’lumot manbalari kutubxona tadqiqoti texnikasi orqali olingan bo‘lib, ular onlayn va oflayn rejimda mavjud bo‘lgan manbalarga, masalan, ilmiy jurnallar, kitoblar va ishonchli manbalardan olingan yangiliklarga murojaat qiladi. Ushbu manbalar muhokama asosida yig‘iladi va bir ma’lumotdan boshqasiga bog‘lanadi. Ushbu tadqiqotda ma’lumotlarni yig‘ish texnikasi kuzatish, intervyu va tadqiqotni o‘z ichiga oladi. Ushbu ma’lumot tahlil qilinadi va keyin xulosalar chiqariladi.

Individuallashtirilgan o‘qitish

Sun‘iy intellekt (AI) dan ta’limda foydalanish individuallashtirilgan o‘qitish imkonini berdi, bu esa talabalarning o‘rganish usullarida inqilobni amalga oshiradi. Individuallashtirilgan o‘qitish bu o‘quv tajribalarini har bir talabchanning ehtiyojlari, kuchli va zaif tomonlari hamda qiziqishlariga moslashtiradigan o‘qitish usulidir. Individuallashtirilgan o‘qitish texnologiyasi har bir talabaning o‘rganish darajasi va sur‘atiga moslashtirilgan instruksiyalarni taqdim etadi. AI individuallashtirilgan o‘qitishda muhim rol o‘ynaydi, chunki u mashinali o‘rganish algoritmlaridan foydalanib, talabaning o‘rganish xulq-atvori, afzalliklari va yutuqlaridagi naqshlarni aniqlash imkonini beradi. Bu ma’lumotlar asosida AI tizimi talabanin individual ehtiyojlariga moslashtirilgan o‘qitish rejasini tuzishi mumkin.

Aqlli repetitor tizimlari

AI asosidagi aqlli repetitor tizimlari individuallashtirilgan o‘qitishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tizimlar har bir talaba uchun o‘qitishni individuallashtirish maqsadida mashinali o‘rganish va tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanadi. Aqlli repetitor tizimlari talabaning o‘rganish xatti-harakatlarini tahlil qilishi va u bosib o‘tadigan yo‘lni kuzatishi mumkin. Ular, shuningdek, talabaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun ular qaysi mavzularni tushunishlari

kerakligini baholashi mumkin. Ushbu ma’lumotlar asosida aqlli repetitor tizimi talabaning ehtiyojlariga moslashtirilgan o’qitish rejasini tuza oladi.

Chatbotlar

Chatbotlar ta’limda ham tobora ko’proq qo’llanilmoqda. Ular sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, talabaning so’rovlariga javob berish va yordam ko’rsatish imkonini beradi. Chatbotlar talabaning savollariga javob berishi, o’rganish jarayonida unga yo’l-yo’riq ko’rsatishi va fikr-mulohaza berishi mumkin. Chatbotlar talabaga individuallashtirilgan o’qitish rejasini tuzishga yordam berish va unga maqsadiga erishishi uchun kerakli resurslarni taqdim etish imkoniyatiga ega.

Baholash va baholash jarayoni

AI shuningdek, baholash va baholash jarayonini ham avtomatlashtirishi mumkin. AI avtomatlashtirilgan baholash tizimlari yordamida talabaning topshiriqlarini avtomatik ravishda baholash va unga fikr-mulohaza berishi mumkin. Bu esa o’qituvchilarga vaqtni tejash, talabaga yanada aniq va izchil fikr-mulohaza berish imkonini taqdim etad.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt (AI) o’rganish va o’rgatish usullarimizni individuallashtirib, qiziqarli va samarali yo’sinda o’tkazish orqali inqilob qilishi mumkin. AI texnologiyalari o’quv tajribasini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va o’qitishni individuallashtirish imkonini beradi. Biroq ta’limda AI dan foydalanish bilan bog’liq muammolar ham mavjud va ular hal qilinishi zarur. Ushbu muammolarga qaramay, ta’limdagi AI ning potentsiali juda katta va kelajakda ta’lim sohasida AI dan foydalanishning yanada ko’proq imkoniyatlari paydo bo’ladi.

Adabiyotlar:

1. J Chan, W. L., & Yeung, D. Y. (2021, April). Clickstream knowledge tracing: Modeling how students answer interactive online questions. In LAK21: 11th International Learning Analytics and Knowledge Conference (pp. 99- 109).
2. KK Park, K., Sohn, H., Mott, B., Min, W., Saleh, A., Glazewski, K., HmeloSilver, C., & Lester, J. (2021, April). Detecting disruptive talk in student chat-

based discussion within collaborative game-based learning environments. In LAK21: 11th International Learning Analytics and Knowledge Conference (pp. 405-415).

3. LLL Öncel, P., Flynn, L. E., Sonia, A. N., Barker, K. E., Lindsay, G. C., McClure, C. M., McNamara, D. S., & Allen, L. K. (2021, April). Automatic student writing evaluation: Investigating the impact of individual differences on source-based writing. In LAK21: 11th International Learning Analytics and Knowledge Conference (pp. 620-625).

4. VV Abdi, S., Khosravi, H., & Sadiq, S. (2021, April). Modelling learners in adaptive educational systems: A multivariate Glicko-based approach. In LAK21: 11th International Learning Analytics and Knowledge Conference (pp. 497-503).